

OCHIQ DALADA KAM TARQALGAN (POREY PIYOZI), (A.PORRUML.))SABZAVOTLARNI YETISHTIRISH USULLARI VA TEXNALOGIYASI

¹Irzaqulova Sevinch Jamoliddin qizi, ²Toshboyeva Dilshoda Ochilboy qizi, ³Durxo'jayev
Shavkat Fayzullayevich

^{1,2}Toshkent davlat agrar universitetini «Meva, sabzavotchilik va uzumchilik yo'nalishini 24-51-
guruh talabasi

³Toshkent davlat agrar universiteti «Issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrasini q.x.f.f.d (PhD),
dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14024733>

Annotasiya. Ushbu maqola O'zbekiston iqlim sharoitida kam tarqalgan sabzavotlarni yetishtrish turli muddatlarda ekish va uning o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, shuningdek ob-havo sharoitlarining ta'siri bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. O'zbekistonda kam tarqalgan sabzavotlardan porey piyozi – piyozdoshlar oilasi vakili vatani O'rta osiyo hisoblanadi. Toshkentda ikkita turi uchraydi. Ikki yillik, o'simlik barglari 9-13 dona, qalin, uncha achchiq bo'lmagan ta'm va yoqimli hidga ega, piyozbosh tugmaydigan, soxta poyali, hosildorligi 250s/ga, teng, bargida 70 -105 mg% s vitamin ibor, oziq moddalarning asosiy qismi porey hosili yig'ib olingandan 3-4 oydan keyin to'plana boshlaydi. O'zbekistonda eng ko'p ekiladigan 5 ta turi bor.

Kalit so'zlar; porey piyozi, ko'chat, ekish muddati, ekish sxemasi, harorat, hosil.

Abstract. This article presents the results of studies on the cultivation of vegetables that are poorly distributed in the climatic conditions of Uzbekistan, Planting for different periods and the impact of its growth, development, yield, as well as weather conditions. Porey onion from vegetables, which is less common in Uzbekistan, is a representative of the onion family native to Central Asia. Two species are found in Tashkent. Caviar is tender, the leaves of the plant are 9-13 pieces, thick, with a less bitter taste and a pleasant aroma, The Onion is not overripe, false stem, yield is 250s/ha, equal, the Leaf has 70 -105 mg% vitamin C. the bulk of nutrients begins to accumulate after 3-4 months after the harvest of poreus. Uzbekistan has 5 most cultivated species.

Keywords; porey onion, seedling, sowing period, planting scheme, temperature, yield.

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по выращиванию овощей, посеву в различные сроки и влиянию их роста, развития, урожайности, а также погодных условий, мало распространенных в климатических условиях Узбекистана. Из овощей, менее распространенных в Узбекистане, репчатый лук представитель семейства луковичных родом из Средней Азии. В Ташкенте встречаются два вида. Двулетие, листья растения 9-13 штук, толстые, с не очень горьким вкусом и приятным запахом, луковица Неоконченная, с ложным стеблем, урожайность 250С/га, равна, в листе содержится 70 -105 мг% витамина С, основная масса питательных веществ порей начинает накапливаться через 3-4 месяца после сбора урожая. В Узбекистане насчитывается 5 наиболее часто выращиваемых видов

Ключевые слова; лук порей, рассада, сроки посадки, схема посадки, температура, урожай.

Kirish

Dolzarbli. Sabzavot eng qimmatli oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. O‘zbekistonda sabzavotchilik XX asrning 30 yillaridan boshlab keskin rivojlandi, ekiladigan ekin turlari va maydoni ko‘paydi. Hozirda porey piyozi dunyo bo‘yicha 0,126 mln maydonga ekilib, 2,1 mln tonnaga yaqin hosil olindi. Porey piyozini eng ko‘p yetishtiradigan mamlakatlarga Indoneziya (0,5 mln, t/ga), Turkiya (0,2 mln, t/ga), Belgiya (0,18 mln, t/ga), Fransiya (0,16 mln, t/ga), Xitoy (0,15 mln, t/ga) kabilarkiradi.

Porey piyozi boy kimyoviy tarkibga ega. Uning tarkibida suv 83-87%, umumiy uglevodlar 7,3- 11,2%, shundan shakar 0,5%, kraxmal 0,3%, klechetka 1,5%, oqsillar 2-3 %, yog‘lar 0,2%, organic kislatalar 0,1% miqdorida bor. Shuningdek uning tarkibida mineral moddalar natriy -50, kaliy -225, kalsiy -87, magniy -10, fosfor -58, mis, kremniy, rux, marganes kabi asosiy makro va mikro elementlar bilan bir qatorda vitaminlar, efir moylari, fitonsidlar, fermentlar mavjud.

O‘zbekiston Respublikasining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da “Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 barabror oshirish, ayniqsa, 2026-yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini meva-sabzavot bo‘yicha 28 foizga yetkazish” ga alohida e‘tibor qaratilgan. Bu borada O‘zbekistonda sabzavot ekini turlarini kengaytirish, yuqori mahsuldor navlarini yaratish, sabzavot yetishtirish tehnologiyasini takomillashtirish dolzarb ilmiy yo‘nalish hisoblanadi.

Muamoning o‘rganganlik darajasi. O‘zbekistonda “Porey piyozi ahamiyati va yetishtirish tehnologiyasi” mavzusida Samarqand davlat universiteti agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti stajyor – tadqiqotchisi Hayot Qurbonov ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Olimlarning olib borgan tadqiqotlari natijasida, porey piyozini rivojlanishini birinchi yili uchun harorat +21°C+25°C optimal hisoblanadi, undan yuqori harorat o‘simlikda yashil massa to‘planishini kechiktiradi. Vegetatsiya davrining ikkinchi yili o‘simlikga harorat unchalik ta’sir qilmaydi. Porey piyozning vegetatsiya davridagi umumiy haroratlar yig‘indisi 2800°C-3400°C bo‘lishi kerak. Rivojlangan nihollar ikkinchi yili -5°C-7°C gacha bo‘lgan bahorgi sovuqlarga ham chidamli bo‘ladi. Tadqiqotchilar porey piyozni kun uzunligiga bo‘lgan ta’sirini va ular orasidagi bog‘liqlikni o‘rganishgan va buning natijasida, porey piyozning kun uzunligiga chidamliligi qish va yozda bir xil navni yetishtirishga imkon berishini aniqlashgan. Porey piyozning rivojlanishi uzun kunlarda jadal kechadi, qisqa kunlarda esa rivojlanish kechroq bo‘ladi. Porey piyozi namsevar o‘simlik. 1 sentner hosil uchun suv sarfi taxminan 5-7m³ ni tashkil qiladi. Porey piyozni vegetatsiya davrining urug‘ning unib chiqishida va barglarning o‘sishi davrida namlikka bo‘lgan ehtiyoji ortadi. Agar sug‘orish ishlari o‘z vaqtida olib borilmasa, piyozning bargalari bujmayadi va bu holat hosilga ta’sir qilib, piyozboshlar kichik bo‘lib qoladi. Shunday qilib, namlikning yetishmasligi porey piyoz hosilini 30-40% ga pasayishiga olib kelishi mumkin. Yurtimizda piyozning bu yangi navini keng miqyosda yetishtirishni yo‘lga qo‘yish bilan aholini foydali xususiyatlarga ega bo‘lgan sabzavot bilan doimiy ravishda ta‘minlash mumkin. Porey piyozini yetishtirish agro tehnologiyasini to‘g‘ri qo‘llash orqali, yuqori hosildorlikka erishish mumkin.

Porey piyozi ikki usulda – urug‘idan va ko‘chatidan yetishtiriladi. Ko‘chat yetishtirish uchun urug‘lar fevral-mart oylarida maxsus konteynerlarga ekiladi. Maxsus torfli stakanchalarda ko‘chat yetishtirish ham yaxshi natija beradi. 1 m² maydonga 1gr urug‘ sepish mumkin. Urug‘lar

qatorlab, bir-biridan 4-5 sm oraliq masofa qoldirib ekiladi. Chuqurligi 1,2-1,5 sm bo‘lishi kerak. Ular unib chiqishi uchun harorat +20 0C va +25 0C oraliq‘ida bo‘lishi kerak. Kun uzunligi davomiyligi esa 11 soatdan kam bo‘lmaganda yaxshi rivojlanadi. Birinchi nihollar bir yarim haftada unib chiqadi. Xuddi shu vaqtdan boshlab havo haroratini kunduzgi +15 0C dan +17 0C gacha, kechasi +10 0C dan +14 0C gacha tushirish tavsiya etiladi. Qutilardagi nihollar doimiy sug‘orilishi va ikki marta mineral o‘g‘itlar, masalan, superfosfat bilan og‘itlanishi kerak. Ko‘chatlarni ko‘chirib o‘tkazishdan oldin har kuni 2-3 soatga ochiq havoga olib chiqib chiniqtirish, ularning yangi sharoitga moslashishini tezlashtiradi. Ko‘chirib o‘tkazilayotgan ko‘chatlarda kamida 3 tadan chin barglar bo‘lishi kerak.

Ko‘chatlar jo‘yakning egatchalariga qator oraliq‘i 30 sm, ko‘chatlar oraliq‘i 15-20 sm, egatchalar chuqurligi 10 sm dan kam bo‘lmagan chuqurlikka ekiladi. Ko‘chatlar ko‘chirib o‘tkazilgandan keyin sug‘oriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qurbonov H.O‘, Sanayev G‘. Sh. Porey piyozining o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga agrotexnik elementlarning ta’siri / ilmiy maqola / Samarqand branch of Tashkent State Agrarian University Conference |2023 1-b
2. Agrobank tomonidan tayyorlangan “100 kitob” to‘plami
3. Xakimov Sh.Sh, Usmonov M.S. Porey piyozining oziq-ovqat va shifobaxshlik xususiyatlari, nav na‘munalari va yetishtirish agrotexnologiyasi / ilmiy maqola / 3rd-International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from Berlin, Germany June 30th 2022 1-2b.
4. Asatov Sh.I, Qodirxo‘jayev O.B, Mirzasoliyev M.M. Piyozni takroriy ekin sifatida ko‘chatidan yetishtirish texnologiyasi. Tavsiyanoma. Toshkent 2018